

Apêndice B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

B.1 Informações para o(a) participante voluntário(a):

Você está convidado(a) a responder este questionário anônimo que faz parte da coleta de dados da pesquisa ESTUDO DE MOTIVAÇÃO E MUDANÇA DE EMPREGO NA ENGENHARIA DE SOFTWARE NO BRASIL, sob responsabilidade dos pesquisadores em Ciência da Computação da UFCG Mestrando Wallison Fernando da Silva, Prof. Tiago Massoni - Universidade Federal de Campina Grande e Profa. Georgia de Oliveira Moura - Faculdade Maurício de Nassau - Campina Grande-PB, aprovada pelo Comitê de Ética do HU-UFCG sob o parecer número 79932217.3.0000.5182. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.

O objetivo dessa pesquisa é identificar o quanto pessoas que atuam nas atividade de desenvolvimento de software sentiam-se motivadas com o emprego anterior, o último emprego antes do atual. Com isso, tentar entender o contexto que faz o profissional mudar de emprego voluntariamente. Caso decida aceitar o convite, você irá responder um questionário de forma individual. O único risco oferecido diz respeito ao fato de você poder ficar inibido ou constrangido em responder alguma questão que não saiba a resposta, porém, tal fato não lhe trará nenhum prejuízo. Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação

dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você poderá imprimir esta página, servindo de cópia do Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Wallison Fernando da Silva, Tiago Massoni ou Georgia de Oliveira, pelos e-mails w.fernando.20@gmail.com, tiagomassoni@gmail.com e georgiaio@hotmail.com ou direto no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP/ HUAC. Rua: Dr. Carlos Chagas, s/n, São José. Campina Grande- PB. Telefone: (83) 2101-5545.